

DE-ALE CASEI ȘI GOSPODĂRIEI. CHESTIONARUL X DIN FONDUL „ION MUȘLEA”

Anamaria LISOVSCHI*

Casa e vita quotidiana (credenze, usi e racconti popolari). Questionario X dal repertorio di manoscritti di Ion Mușlea (Riassunto)

Lo studio presenta importanti aspetti che riguardano le risposte al Questionario X: Casa e vita quotidiana (Credenze, usi e racconti popolari) dal repertorio di manoscritti di Ion Mușlea dell’Istituto Archivio del Folclore dell’Accademia Romena di Cluj.

Il questionario X tratta 7 aspetti della vita tradizionale, negli anni compresi tra il 1936 e il 1940. Gli aspetti analizzati sono: la Casa, il Cibo, il Sonno, i Vestiti, la Cura del corpo, le Strade ed il Lavoro.

Nell’archivio dell’Istituto di Cluj esistono 34 manoscritti, che in questo momento stanno per essere digitalizzati ed organizzati. Verranno utilizzati per il prossimo volume dedicato a questo argomento così ricco e interessante.

Parole-chiave: casa, cibo, sonno, vestito, lavoro, racconti, usi e costumi.

Cuvinte-cheie: casa, hrana, somnul, îmbrăcămintea, munca, povestiri, obiceiuri și practici.

Am pornit cu încredere în noua călătorie de cunoaștere oferită de actuala mea temă de plan, ce se dovedește a fi, dintru proaspăt început, extrem de ofertantă pentru mine, atât ca cititor filolog, cât și ca cercetător etnolog.

Pentru a putea să vă dezvălui o mică parte dintre nestematele descoperite în acest nou periplu științific prin fondul de manuscrise „Ion Mușlea”, dedicate *Chestionarului X*, voi începe tocmai de la chestionarul amintit. Titlul complet al acestuia este: ***Casa, gospodăria și viața de toate zilele (Credințe, obiceiuri și povestiri)***.

Chestionarul este format din 7 domenii de interes, fiecare cu întrebările sale aferente. Primului domeniu, **Casa**, îi sunt atribuite 22 de întrebări, al doilea domeniu, **Hrana**, conține 7 întrebări, al treilea domeniu, **Somnul**, are 6 întrebări, al patrulea domeniu, **Îmbrăcămintea**, are 2 întrebări, al cincilea domeniu, **Îngrijirea corpului** conține 5 întrebări, al șaselea domeniu, **Drumurile**, conține 4 întrebări și al șaptelea domeniu, **Munca**, are atribuite 7 întrebări.

În arhiva institutului clujean există 34 de Manuscrise cu *Răspunsuri la Chestionarul X*, iar acestea totalizează un număr de 1262 de pagini de manuscris, pe care le-am scanat și la a căror muncă de digitizare, lucrez în prezent, ca prima etapă a temei de plan. Va urma apoi, ca în anul 2022 să realizez analitica și sistematica, urmată de aparatul critic al ediției.

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

Referitor la aspectul temporal al *Răspunsurilor la Chestionarul X*, vorbim aici despre anii: 1936, 1937, 1938, 1940, în plus existând și manuscrisul înregistrat sub cota 1500, datat cu anul 1973 (corespondentă fiind o studentă de la filologie, și anume Aurelia Buzan).

Cele 53 de întrebări ale *Chestionarului X* sunt minuțios structurate, precis ținute asupra obiectului supus cercetării, deci să dăm Cezarului ceea ce este a Cezarului! Astfel, corespondenții participanți la anchetele de teren au primit răspunsuri inedite și valoroase. La aceste răspunsuri s-au adăugat, în multe dintre manuscrise, după cum le-a cerut Mușlea, diverse povestiri, proverbe, ghicitori, cântece și desene, rețete de leacuri și multe altele, care sporesc valoarea materialului etnologic și folcloric obținut, ce va deveni accesibil tuturor odată cu tipărirea sa integrală.

În rândurile următoare doresc să vă pun la suflet, cu ajutorul exemplurilor din manuscrisele cercetate până acum, câteva dintre firele de borangic ale gândirii și simțirii locuitorilor satelor românești din acei ani.

Ca prim exemplu am ales o amplă întrebare din primul set, intitulat **Casa**; întrebarea nr 3 este formulată astfel: „*Se cunoaște obiceiul de a se îngropa sau pune ceva: bani sau candelă în temelie sau în ziduri? Sau se știe că se făcea așa ceva mai demult? În ce scop? Se știe că mai demult se măsură umbra unui om sau a unui animal pentru a fi pusă în temelie? Ce pățește omul a cărui umbră a fost zidită?*”

Răspunsul primit (mss 843):

„În temelie (mai bine zis în locul unde se face temelia) se pun bani, pentru ca în casă cei care vor trăi, să aibă bani. Bani puși în temelie se iau de către lucrători. În cele patru colțuri ale temeliei (sau numai într-unul) se pun în niște cotloane 4 candelă cu untdelemn și ele ard atât timp cât se lucrează la temelie. Aceasta se pune pentru ca să fie casa blagoslovită de D-zeu și să fie cu noroc. Meșterii – unii, nu toți – fură umbra unui om, măsurându-l cu ajutorul unei trestii și o pun în zid sau în temelie. Aceasta se face pentru ca să sporească și să nu se sfarme pereții. Omul a cărui umbră a fost zidită se crede că trebuie să moară cât de curând. Unii zidari fură și umbra unui animal domestic, în loc de om.”

Alt răspuns la aceeași întrebare: (mss 846)

„La începerea zidului în săpăturile temeliei se îngroapă o mortăciune, ex: un șoarece mort, o pisică moartă, o pasăre moartă și pe ea se începe zidul. În felul acesta se crede că nu va mai muri nimeni dintr-ai casei, căci orice casă nouă cere un cap de vîetate. Se mai aruncă în temelie un ban de argint, ca să aibă casa noroc la bani. Se mai aruncă tămâia, care a ars puțin în ciob de s-au afumat bolovanii, ca să nu se poată încuibă necuratul în zidul casei și nici să se poată apropia de casa aceea. Se bate în prag o potcoavă de cal mort sau dela un papuc de om mort, ca să nu mai moară nimeni dintr-ai casei. Sub prag se pune un petec roșu, pentru a fi ferită casa de vărsare de sînge ca: omoruri, bătăi și de foc”.

Referitor la **locul** pe care se clădește casa, am ales câteva răspunsuri: „Casa nu se va clădi lângă gunoaie, pentru că acolo locul-i făcut (cu făcătură). Dacă se va clădi pe un loc cu țîpătură, cei ce o vor locui (casa), veșnic nu vor avea trai bun în casă, or se vor despărți or vor trăi numai cu ceartă și-n bătăi și la nimic nu vor avea noroc. Pe locurile care s-a omorât sau s-a spânzurat cineva, nu e bine să clădești casă, pentru că sufletul celui mort conturbă în toate nopțile liniștea acelei case. În podul acestor case, toată noaptea se aud hurducături care bagă groază în locuitorii casei. Somnul încă nu le este liniștit, toată noaptea visează visuri urâte și ciudate, din care se trezesc speriați. Unii spun că-n

asemenea case în timp de noapte se aud cântând broaște, miorlăind mâțe, pe care le și văd. Ba unii spun că seara mai văd cătane umblând în pas milităresc în jurul casei, cântând destul de frumos, însă cuvintele ce le rostesc, nu le pot înțelege. Casa nu se va zidi pe cât se poate în apropiere de cimitir, pe mejde și pe locuri care au fost luate pe nedrept, pentru că pe aceste locuri e culcușul duhurilor necurate”.

„Locul pe care se va clădi o casă se stropește cu agheazmă, iar în straturi se pune tămâie și ban de argint or de aur, cap de pui sau de vrabie. Tămâia se pune pentru a îndepărta duhurile rele, metalul se pune pentru ca nimic rău să nu se lege de casă, după cum nu să leagă rugina de argint și aur, iar capul de pasăre se pune pentru ca să nu moară nimeni din casă, cu capul acesta se plătesc cei din casă. Se spune că orice casă trebuie să fie clădită cu fața la răsărit, pentru că de aici vine „sfântul soare”. La toate încheieturile casei se face semnul crucii cu săcurea. De să întâmplă ca la cioplitul lemnului să se taie cumva, acel lemn pe care îl ciopleau când se tau, nu-l mai pun în casă, pentru că este nenorocos”.

Tot legat de locul unde se zidește casa, în ms. 852, se redă o întâmplare trăită de săteanul anchetat: „Casa nu-i bine să se așeze pe locul unde s-a arătat un duh rău. Locuitorul T. Berbec din Vâlcele venea într-o seară cam târziu din oraș. Era noapte frumoasă cu lună de se vedea ca ziua. Dintr-o grădină iese un ied negru, care începe a fugi înaintea lui sbierând. Omul care era cu nevasta strigă la ea să-i ajute să-l prindă. După ce s-au muncit o mulțime, au reușit să-l prindă. Omul l-a luat în brațe și i-a spus femeii că el îl va tăia chiar când ajunge acasă. Deodată iedul întoarce fața spre om și el a observat că ochii iedului luceau ca doi cărbuni. „Ce dracu are iedul ista, măi femeie, de-i lucrește așa ochii?” Când a zi(s) așa, iedul o început să vorbească ca omul, dar n-a înțeles ce zice. Atunci omul l-a trântit odată pe pământ și când l-a trântit a ieșit scântei în locul unde a căzut. Omul și femeia și-au făcut cruce și n-au mai văzut nimic. La un an după această întâmplare, un flăcău și-a făcut casă în grădina de unde ieșise iedul. La 3 luni după ce s-o însurat i-o murit femeia, iar el s-o lovit la o mână de nu s-o mai putut servi de ea. Aceasta numai din cauză că a pus casa pe locul unde s-o arătat duh necurat”.

Despre casele dărăpănate, părăsite se crede că sunt adăpostul duhurilor necurate. În această privință, avem o altă povestire:

„În satul Vâlcele trăia bătrânul Neculai Rancea. După moartea lui, casa i-a rămas părăsită. Bălăriile crescuse mari cât casa. Casa aceasta era așezată la gura unei văi, prin fundul căreia curgea pârâul Sărat. De cum întuneca și până după cântatul cocoșilor, nu se mai putea trece prin fața acestei case din cauza duhurilor rele. Acestea se arătau în fața trecătorilor sub fel de fel de forme și animale ca un câine, pisică, porc, ied, capră. De multe ori apărea în formă de om. Povestitoarea îmi spunea că ei i s-a arătat ca o mireasă gătită, care a venit și-a luat-o de braț, vrând s-o ducă spre casa părăsită. Ea nu mai avea nicio putere, mâinile îi erau grele, nu mai putea vorbi. Când era gata s-o vâre între bălării, ea și-a revenit puțin și-a făcut semnul crucii cu limba în cerul gurii. Cum a făcut semnul crucii, mireasa a și dispărut de lângă ea. Din cauza acestei spaime, o scuturat-o frigurile mai bine de o lună. După ce și-o făcut o slujbă cu preoți s-o făcut sănătoasă”.

O altă întrebare despre **Casă**: „E obiceiul ca în noaptea întâi după terminarea casei să nu doarmă în ea un om, ci un animal? Pentru ce? E obiceiul ca la terminarea casei să se taie o găină neagră și să se ungă pragul cu sângele ei?”

Răspunsul primit în ms.846:

„Nu doarme nimeni în casă până ce nu citește popa. Se aprinde în fiecare seară tămâie în casă. După ce a făcut popa sfeștanie, se taie o găină neagră și se unge pragul cu sângele ei, în formă de cruce. Găina se îngroapă. E credința că nu va mai muri nimeni dintr-ai casei. Se pisează cărbuni cu busuioc și tămâie și se moaie puțin sânge din găina tăiată. Calcă cu călcăiul fiecare pe acest amestec, din cei ce vor locui în casa cea nouă. În felul acesta se crede că le-a murit moartea lor. Se face o masă bogată, se veselesc cu neamurile, se sărută când se despart și se urează: „S-o stăpâniți sănătoși!”

În ceea ce privește **Hrana**, multe și felurite sunt obiceiurile satelor cercetate, iar eu am ales aici câteva tradiții privind coacerea pâinii: „Femeia când are de copt pâine, să nu se culce în noaptea aceea cu bărbatul (raport sex) c-apoi nu-i crește pâinea. Să nu bați pisica cu mâna, c-apoi nu crește pâinea. Dacă pisica trece peste covata cu aluat, e semn că pâinea n-o să crească”

Din alt manuscris, cităm: „Vinerea nu e bine a face pâine căci ți se aprinde casa. Când bagi pâinea în cuptor, să nu-ți intre în casă nimeni, ușa și fereștile se închid. Pâinea caldă să stropoște cu puțină apă rece, apoi să acopere cu o ștergare și să lasă să stea așa vreun sfert de oră. Înainte de a se începe pâinea, se face pe ea cu cuțitul semnul crucii. Pe aci se zicea că nu e bine a da pâine de grâu la câine. La vaci, se descântă în sare și pâine care apoi să dau vacii să le mănânce. Pâinea ori vinul vrăjit să dă celui pe care îl vrei. Noului născut i se pun lângă el bucăți de pâine, pentru ca în viață să nu le ducă dorul. Întru întâmpinarea mirilor, când vin dela biserică, li să aruncă grâu, pentru ca să fie bogați. Stolnicul dela Sânvăsâi să păstrează și să dă vitelor pentru sănătatea lor. Celui mort i se face un colac. Colaci și plăcintă primesc toți cei ce iau parte la comandare (înmormântare), iar copiilor li se dau colaci mici ori covrigi”

Iată mai jos și alte reguli la capitolul **Hrana**, extrase dintr-un alt manuscris: „Nu e bine să se aducă apă în casă după asfințitul soarelui și înainte de răsărirea lui, căci după ce sfinte soarele și până răsare, umblă vâlvele și beau apă din fântâni. Cine ia apă în timpul acesta, moare curând. Nu-i bine să se frământă pâinea Vinerea și Duminica, căci nu crește. După ce se bagă pâinea în cuptor, se face cruce cu mâna la ușa cuptorului și se zice: „Doamne alduiește-o!” Dacă se începe o pâine scoasă din cuptor, se face cruce cu cuțitul pe dosul ei și iar se spun cuvintele: „Doamne alduiește-o!”

Vrăjitorii folosesc „la despărțenii de oameni, pâine din casa celui ce vrea să-i facă rău și o aruncă, descântată, în locul unde s-au încăierat câinii. Dacă vrea cineva, ca un tânăr însurat de curând, să nu trăiască bine cu nevasta, ia la nuntă, prin cineva, o bucățică de pâine de pe masă și o duce la o babă s-o descânte și o aruncă după asfințitul soarelui în locul unde s-au încăierat câinii. Tinerii, se crede, vor trăi rău și se vor despărți curând”

Sarea e bună de leac: „Dacă cineva să taie la mână sau la picior, se pune sare, ca să se vindece mai degrabă. Sarea se mai folosește și în descânțece. Se ia sare din casa celui ce i se face rău, se descântă și se aruncă în fân sau în locul de băut apă al vitelor. Sare nu se dă din casă niciodată, că-i rău de pagubă”

Somnul, al treilea domeniu cercetat în *Chestionarul X*, evidențiază o serie de reguli, care pot, și ele, să influențeze viitorul oamenilor, de aceea trebuie respectate cu mare grijă: „Omul să nu doarmă pe spate, că visează urât. Dacă are vise urâte, pune subt căpătâiul său tămâie, biblia și o cruciuliță. Dacă nu are, pune răchita care a luat-o dela biserică la Florii. Somnul este apărut de Dumnezeu și de aceea e bine să-ți faci cruce când

te culci, ca să te apere Dumnezeu în somn. În postul Paștilor nu e bine să te culci peste zi, că dai de necaz. Sau mor vite sau te îmbolnăvești. Tot așa în zilele de sărbătoare. Cei care nu fac așa, trebuie să li se întâmple ceva. Sau se îmbolnăvesc ai casei sau vitele sau nu rodește o țarină sau bate piatra pe semănăturile lui”.

Legat de **Îmbrăcăminte**, notăm următoarele: „Orice haină nouă când o îmbraci de prima oară, trebuie să treci prin ea un cărbune aprins zicând: întotdeauna să fiu curat ca focul. Când cineva îmbracă hainele pe dos din grabă, fără să vrea, e semn că va mânca bătaie dela cineva. Unii mai superstițioși, dacă au plecat la drum undeva să întorc înapoi. Pentru a preîntâmpina pericolul ce te amenință, dezbraci haina imediat, o arunci jos, călcând pe ea de trei ori cu picioarele, zicând: „na, na, vă dau eu vouă.” Apoi întorci haina pe față și pleci mai departe, fără frică, că ți se va întâmpla ceva. Femeile care uită să întoarcă pe față izmenele bărbatului după ce le-au spălat și uscat, de la un bărbat mai iute, mănâncă câte o sfântă bătaie, dacă le-a luat întoarse pe dos și a ieșit cu ele pe drum și l-a văzut cineva. E rușine mare să umbli cu izmenele pe dos.”

Referitor la **Îngrijirea corpului**, există în legile nescrise ale tradiției, reguli de care sătenii țineau seama și pe care le respectau cu multă grijă, dacă vroiau să le meargă bine și să fie sănătoși: „Să mănânci nespălat sau să pleci de acasă nespălat nu e bine, pentru că dacă să repetă treaba aceasta nouă zile la rând, te prefaci în diavol. Pentru ca să-ți crească părul e bine să-l tai când e lună plină. Părul tăiat nu să aruncă în foc. Unii îl pun în cioată de răchită, pentru ca să crească mare și repede ca răchita. Cu pieptenul se descântă de mărin, împreună cu ceară și sare, care să pun pe el. Unghiile e bine să le pui în sân după ce le-ai tăiat, pentru că în ceie lume ți se va cere socoteală de ele. Dacă le-ai aruncat în alte locuri, nu le mai afli. Cei ce le-au pus în sân de acolo le și scot, când li se cere socoteală de ele. Unghiile e bine să se taie numai în zile de dulce: Marți, Joi, Sâmbătă”.

Scăldatul începea după Sf. Gheorghe și doar după ce au mâncat lapte de oi, „să nu te prindă frigurile”. „Între Sf. Petru și Sântilie nu e bine să te scalzi, pentru că atunci apa cere suflete și te îneci. După ce te-ai scăldat când e permis, rupi iarbă de pe țarm și-o arunci în apă, printre picioare sau peste cap, zicând: frigurile mele merg pe apă în jos, unde s-or opri, la moara popii, cine le-a lua, boala peste el a da”.

Tot la scădat, copiii iau două pietre uscate și, ținându-le la ureche, zic:

„Curcubău, bău,
scoate apă sânge rău,
cu un pai,
cu cuțitul lui Mihai,
cu sabia Domnului,
cu cuțitul omului.”

Piatra o aruncă în așa fel încât să sară pe suprafața apei, zicând că „petrec baba cu colac”.

Pentru capitoul dedicat **Drumurilor**, sătenii aveau nenumărate credințe și opreliști:

„Nu e bine să pleci la drum Marția și Sâmbăta, că nu-ți merge bine”.

„Nu e bine să-ți iasă în cale popa sau iepurele, că nu-ți va merge bine”.

„Cine pleacă la drum lung sau apropiat, să-și facă cruce la plecare și să-și bage în sân tămâie și grâu de vară. Cu tămâia va fi ferit de vâlve și strigoi, iar grâul îi va aduce noroc”.

În ceea ce privește **Munca**, ultimul capitol al chestionarului, s-au primit, ca răspunsuri la chestionare, foarte multe reguli legate de începerea lucrului, de zilele faste și nefaste, pentru diverse munci, alături de alte numeroase interdicții. Dau aici doar câteva exemple, pentru a reliefa lumea muncilor satului, cu regulile ei consfințite din timpuri străvechi: „Când începe omul orice lucru, trebuie să zică: „Tatăl nostru” și să se închine, zicând cuvintele: „Doamne ajută!” „Dacă nu face toate acestea, nu-i va răsări holda, iar când plouă i-o va bate piatra”.

În privința muncilor casnice, femeiești: „Femeia nu lucrează în casă Marția și Vinerea, că-i rău de pagubă și boală-n casă. Nu mătură înainte de răsăritul soarelui și gunoii trebuie aruncat în dos, dar „nu în fața alduitului de soare”. „Nu-i bine să văruie femeile Vinerea, că-i rău de boală-n casă”. „Se spală rufele numai Marția, Joia și Sâmbăta, ca să nu se bolnăvească cei ce le poartă”. „Nu-i bine să pui cloști în luna Mai, căci se bolnăvesc și mor puii. Nu se pun ouă la clocit Marți, Vineri și Duminică, deoarece ies puii chilavi (slăbănogi sau șchiopi)”.

„Nu se toarce, nu se țese, nu se coase Marția, Vinerea și Sâmbăta spre seară, după ce s-au tras harăngele la biserică. E rău de boală în casă”.

Referitor la păsările cerului ocrotite de țărani, notăm câteva reguli notate în majoritatea răspunsurilor primite la ancheta indirectă: „Nu e bine să se strice cuiburile de rândunică, deoarece ele mănâncă goangele și omizile de pe pomi”. De asemenea: „Cine strică cuiburile de rândunică sau omoară puii ori sparge ouăle, se va îmbolnăvi curând așa de greu, că vor năpădi pe el goangele și-l vor mânca de viu. Tot așa cu cuiburile berzelor. Cine le strică cuiburile, puii sau ouăle, se va bolnăvi și-l vor mânca șerpui și broaștele de viu, pentru că berzele stârpesc șerpui”.

După cum scriam la început, pe lângă răspunsurile primite țintit, clar și concis la întrebările chestionarului, manuscrisele sunt bogate în povestiri, legende, ghicitori, strigături, descântece, rețete de leacuri pentru diverse boli, cântece populare și multe altele.

Iată o mică legendă, cu Maica Domnului, din manuscrisul cu numărul 850:

„Se spune că odată maica Domnului a stat de vorbă cu paianjenul, vorbind despre țesutul pânzei. Sfânta maică neavând altceva de lucru s-a apucat de țesut. Paianjenul ca să-și arate istețimea lui, îi spune: „d-apoi numai așa știi țese, eu țesătura aceea pe care o faci, o fac cu ochii închiși și cu fundul către ea. Atunci Maica l-a blăstămat că oricine l-a vedea, să-l omoare, câți va omori, atâtea păcate i se vor ierta. De atunci și până azi, paianjenul se bucură de asemenea primire”.

Citez și o snoavă hazlie, prezentă în manuscrisul 852:

„Carul l-a făcut dracul. A lucrat el multe zile, până l-a făcut. Fiindcă era iarnă, a lucrat în casă, afară îi era prea frig. După ce-a gătat de făcut toate piesele, îl încheie în casă. Vrând să-l scoată afară, ușa fiind prea strâmtă, trage el cât poate dar carul nu mai iasă. Dumnezeu să uita la el pe fereastră și râdea de prostia lui. Vine la el și-i spune că așa nu-l va scoate niciodată. Atunci dracul vrea să spargă casa. Iar Domnul îi spune că să spargă carul, să scoată afară câte o bucată. Așa a făcut și afară l-a încheiat. Fără Dumnezeu tot nu făcea el nimic, spune badea Ștefan”.

Un alt aspect important în numeroase sate cercetate îl reprezintă comportamentul și cunoștințele sătenilor legate de albine: „Când roiește un stup, roiul se stropește cu apă rece, iar coșnița unde vrem să-l prindem o frecăm cu mentă, care dă un miros plăcut

albinelor. Pentru prinderea roiurilor din pădure, se ia o lingură de miere de albine și să merge așa prin pădure. Albinele numaidecât vin la miere, omul le prinde care cum vin și le leagă într-un corn, de unde le dă drumul câte la una, uitându-se bine direcția care o apucă, întrepătându-se și el într-acolo. Apoi dă drumul la alta și la alta până ce vin albine multe de tot la miere. E semn că stupul e aproape. Acum udă cu apă oricare albină căreia îi dă drumul din corn, ca să meargă mai încet. Să procedeze așa până ce ajunge la stup”.

Alte munci precum vânatul și pescuitul sunt permise în orice zi a săptămânii:

„Ca să ai noroc e bine să nu spui unde mergi, oricine te-ar întreba. Așa vei avea noroc la vânat și pescuit, să nu te știe nimeni și să nu te întâlnești cu nimeni, când te pornești”.

Pentru a puncta talentul în arta versificației, dar și modul în care sătenii ironizau unele aspecte negative ale vieții *de toate zilele*, citez din răspunsurile la *Chestionarul X*:

„Pe deasupra fagilor,
Cosâi iarbă vacilor.
Pă deasupra ciungilor,
Cosâi iarbă juncilor.
Atâta-i mândru de bun,
Că cose pe la Crăciun
Și strânge la Bobotează,
Când toate văile-ngheață!
Și-l uscă pă lângă foc,
Când îngheață apa-n toc.
Cât cose mândru-nt-o vară
Mâncă murgu înt-o sară.”

Altul:

„Am mândruț și-i grănicer
Și nu vre zâni de fel.
Hăi, tu mândruluțule,
Țipă pușca în sărăcie
Și ranița în foc să sie!
Păste munte este puncte,
Poate tre cine ști multe.
Păste munte este codru,
Poate trece care-i lotru”.

Pentru a rămâne în registrul metaforic, finalizând cu metafore și scăpărări de lună, cum ar spune Nichita Stănescu, mă întorc la un punct al Chestionarului, lăsat, în mod voit, la urmă: este vorba despre construcția fântânilor. Consider că întregul univers de așteptare al satului românesc poartă amprenta căutării și găsirii izvorului de apă, dătător de viață și de rod.

Astfel, întorcându-ne la textele manuscriselor, aflăm din spusele unui bătrân fântănar, că: „Fântâna se face de cele mai multe ori în grădinuță, lângă fereastră... Din fântâni apa se scoate cu cumpăna, sunt puține în sat unde să scoate apa cu roata. Numai oameni anume sapă fântâni, aceia care sunt mari meșteri la pietruirea ei. Alți oameni fac fântânile lângă drum, îi pun o vadră de lemn, ca orice călător să poată bea apă, unii pun

lângă ea și hălău (adică lemn scobit) din care pot adăpa vitele. Cei ce au asemenea lucruri se mândresc cu ele, spunând că: „apă când dai, îți faci cea mai mare pomană”.

Să ne amintim pentru o clipă de un univers acvatic aparte, și anume cel al lacrimii, din poemul dedicat propriului sat, de către Lucian Blaga:

„Sat al meu ce porți în nume
sunetele lacrimii,
la chemări adânci de mume
în cea noapte te-am ales
ca prag de lume
și potecă patimei.
Spre tine cine m-a ndrumat
din străfund de veac,
în tine cine m-a chemat,
fie binecuvântat,
sat de lacrimi fără leac.”¹

Ca esențializare a celor reliefate anterior, următoarele rânduri ne dezvăluie un univers literar, care își trage sevele din lumea satului de odinioară și dintotdeauna, univers ce ne șoptește cu glas de taină, despre facerea fântânii dătătoare de viață și despre acei fântânari, cu darul unic al găsirii izvorului:

„Pe două sute de fântâni stă scris numele meu. E tot ce am făcut mai bun pe lume! Hei, frumoasă-i viața! Vezi coarda de iederă care atârnă goală de la streșină? Pune mâna pe ea. E trainică și moale ca o frânghie de Manila vlăguită de scripete. Dacă m-ar mai ține puterile, doar atât aș vrea să mai fac: să mă atârn de ea și să alunec ușor în jos, până ajung pe fundul unei fântâni. Și să am și cazmaua cu mine. Eu știu mai bine decât oricine să dau de un izvor proaspăt. Asta a fost darul meu pe lume: să găsec apă și să-i dau cep să curgă, ca unui butoi cu vin. Oprește omul căruța, bea și zice bogdaproste. Beau și caii, și se răcoresc și ei. La noi câmpia e săracă. Arșiță multă, râpi sterpe, movile de cretă, pământ tare ca o copită de drac. Dar dedesubt curge o gârlă... Trei săptămâni am săpat în jurul ei ca orbeții, n-am găsit nimic și-am astupat puțurile. Pe urmă iar am luat cazmaua și-am săpat. Eu, în groapă, îmfundam cazmaua și pândeam un foșnet; sub pământ, când te apropii de ea, apa foșnește ca lăstarul de plop. Scosesem un munte de lut și n-auzeam nimic. Săpam și sudoarea curgea șiroaie de pe mine, ca de pe melcii fără casă, când vin să roadă florile și nimeresc o dără de sare. Târziu, când aproape îmi pierdusem speranța, am auzit apa bolborosind în matca ei. Un tremur de foc m-a scuturat de sus până jos. Mi-am făcut cruce și-am izbit din nou cu cazmaua. De data asta am auzit-o vuind. M-am oprit. Bubuitura a urcat și s-a împrăștiat în pereți. În clipa aceea am înțeles c-am dat de-o gârlă. Am înfipt cazmaua, răsucind-o. Apa a țâșnit prin despicătură, gâlgâind. M-am lipit cu spatele de perete și-am privit ca la o minune. Apa urca într-un singur șuvoi, tremurător ca trestia. În gura fântânii, atârna soarele turtit în cețuri și din pricina asta, apa strălucea în zeci de culori. Șuvoiul urca, înflorea o clipă lângă tâmpla mea și cădea. Era ca o prigorie,

¹ Lucian Blaga, din vol. *Nebănuitele trepte* (1943), „9 mai 1895” în Lucian Blaga, „Poezii”, București, Editura Albatros, 1980, p. 78–79.

legată cu ață de picior și care încercă mereu să zboare. Mi-am împreunat palmele, în chip de streășină, peste șuvița rece ca gheața și mi-am spălat fața în unda neîncepută și-am băut cel dintâi din ea... Eheii, fântânile mele, lângă ele se leagă dragostele... eu am găsit inima pământului, după care umblă toți flăcăii în nopțile de neastâmpăr, când le mijește mustața și femeile tinere fac farmece ca s-o afle. Căței pământului, pociți de blestem stau de veghe lângă ea. Cum simt pas de om, unul dă de veste și haitele adormite în măruntaiele țărânei, se trezesc și se rostogolesc pe câmpie. Cine le vede își pierde mințile, uită de unde a plecat și încotro vroia să ajungă, rămâne pribeag pentru totdeauna. Eu, însă, am găsit inima pământului, am găsit-o într-un fel de fântână și mi-am împărțit norocul cu toți oamenii, am fărâmat-o în pumn și am presărat-o cu apă. De atunci, cine trece prin câmpia noastră și bea, cântă și iubește până la sfârșitul zilelor”²

² Fănuș Neagu, *În văpaia lunii. Nuvele*, București, Editura Eminescu, 1979, p. 118–122.

